

КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В РАДИОРАЗВЕДКЕ ПРИНЦИПЫ, СТРУКТУРА И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

БАЗАРБАЙ ДОСЖАН ЕРЖАНУЛЫ

магистрант кафедры радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы,
факультета Всестороннего обеспечения Национального Университета Оборона Республики
Казахстан.

ЧОМАНОВ МАРЛЕН ЕРИКОВИЧ

магистрант кафедры радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы,
факультета Всестороннего обеспечения Национального Университета Оборона Республики
Казахстан

ЖЕТЕНОВ НУРКУАТ НУРЛАНБАЕВИЧ

магистрант кафедры радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы,
факультета Всестороннего обеспечения Национального Университета Оборона Республики
Казахстан

БЕРДИКЕНОВ ЕРЛАН ТАЛГАТОВИЧ

магистрант кафедры радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы,
факультета Всестороннего обеспечения Национального Университета Оборона Республики
Казахстан

САЛИМЖАНОВ РАСУЛЬ АБДУЛМАЖИТОВИЧ

старший преподаватель цикла Боевого применения специальных войск, военной
кафедры НАО «Карагандинский технический университет»

***Аннотация.** В статье рассматриваются ключевые моменты криптографической защиты каналов связи, используемых в радиоразведке. Подчеркивается актуальность обеспечения информационной безопасности в условиях современного противоборства, акцент делается на особенностях применения криптографических алгоритмов в условиях ограниченных ресурсов и высоких требований к надежности, скрытности и устойчивости каналов передачи данных. Обозначены основные угрозы и контрмеры, представлены принципы построения защищённых систем связи с использованием современных криптографических методов.*

***Ключевые слова:** криптографическая защита, радиоразведка, защищённая связь, симметричное шифрование, устойчивость к атаке, информационная безопасность.*

Введение

Проблемы защиты информации привлекают все большее внимание специалистов в области телекоммуникационных сетей, вычислительных систем, экономики и многих других областей жизнедеятельности. Это связано с глубокими изменениями, вносимыми современными информационными технологиями во все сферы жизни государства и граждан. Современное общество чаще всего называют информационным, и при оценке степени его развития объем произведенных им информации и информационных услуг зачастую важнее объема произведенных им предметов материального потребления.

При этом изменился сам подход к понятию “информация”. Ценность информации, хранящейся, обрабатываемой или передаваемой в современных информационно-вычислительных системах, зачастую во много раз превышает стоимость самих систем. Обладание ценной информацией и способность защитить ее от широкого спектра дестабилизирующих воздействий случайного или преднамеренного характера

становятся важнейшими причинами успеха или поражения в различных областях жизни общества.

Особенно актуальным является возрастание ценности информации и усложнение проблем ее защиты в военном деле. С появлением новых информационных технологий и организацией международного информационного обмена на новом уровне информационная составляющая в стратегии обеспечения национальной безопасности России выходит на первый план. За последние 15 лет расходы на приобретение средств информационной борьбы увеличились в США в 4 раза и занимают сейчас там первое место среди всех программ по вооружению. Информационное противоборство, осуществляемое при подготовке и в ходе ведения боевых действий, начало переходить на новую, более высокую стадию – информационной войны, которая, по признанию американских стратегов, “никем не объявляется, никогда не прекращается, ведется скрытно, не знает границ в пространстве и времени”.

Термин “информационная война” появился в середине восьмидесятых годов в связи с новыми задачами вооруженных сил США после окончания “холодной войны” Его начали активно употреблять после проведения операции “Буря в пустыне”, когда новые информационные технологии впервые были использованы как средства ведения войны. В военных кругах США под информационной войной понимаются действия, предпринимаемые для достижения информационного превосходства посредством воздействия на информацию и информационные системы противника при одновременном обеспечении безопасности и защиты собственной информации и информационных систем.

Такая форма информационного противоборства имеет свои особенности она охватывает в качестве объектов поражения все виды информации и

информационных систем, отделяя информацию от среды использования, она также расширяет территорию и пространство ведения борьбы, ведется как

при объявлении войны, так и в кризисных ситуациях в различных сферах жизнедеятельности.

Концепция информационной войны в соответствии со взглядами зарубежных стратегов предусматривает:

- подавление (в военное время) элементов инфраструктуры государственного и военного управления;

- электромагнитное воздействие на элементы информационных и телекоммуникационных систем (радиоэлектронная борьба);

- получение разведывательной информации путем перехвата и дешифрования информации, передаваемой по каналам связи, а также по побочным излучениям и за счет специально внедренных на объекты и в технические средства обработки информации устройств перехвата информации (радиоэлектронная разведка);

- осуществление несанкционированного доступа к информационным ресурсам с преодолением средств защиты информационных и телекоммуникационных систем противника с последующим искажением, уничтожением или хищением информации либо нарушением функционирования этих систем (хакерская война);

- формирование и массовое распространение по информационным каналам противника или глобальным сетям информационного взаимодействия дезинформации для воздействия на оценки, намерения и ориентацию населения и лиц, принимающих решения (психологическая война).

Средством ведения информационной войны является информационное оружие, под которым понимаются средства уничтожения, искажения или хищения информационных массивов, добывания из них необходимой информации после преодоления систем защиты, ограничения или воспреещения доступа к ним законных пользователей, дезорганизации работы технических средств, вывода из строя телекоммуникационных систем, компьютерных систем,

всех средств высокотехнологического обеспечения жизни общества и функционирования государства

Информационное оружие от обычных средств поражения отличает: скрытность – способность достигать цели без видимой подготовки и объявления войны; масштабность – возможность наносить невосполнимый ущерб невзирая на национальные границы и суверенитеты; универсальность – возможность многовариантного использования его как военными, так и гражданскими структурами нападающей стороны против военных и гражданских объектов страны поражения.

Основными объектами применения информационного оружия являются компьютерные и связанные системы, используемые государственными организациями при выполнении своих управленческих функций, и военная информационная инфраструктура, решающая задачи управления войсками и боевыми средствами, сбора и обработки информации в интересах вооруженных сил.

Таким образом, защита от информационного оружия, эффективность которого уже сейчас сопоставима с эффективностью оружия массового поражения, является актуальной задачей, требующей комплексного применения различных методов и средств защиты информации. В данной книге основное внимание будет уделено криптографическим методам защиты информации как наиболее эффективным, а зачастую и единственно возможным среди известных методов защиты информации.

Общее описание систем шифрования информации

Среди криптографических систем, обеспечивающих сохранение информации в тайне, наибольшее распространение получили системы шифрования информации. Рассмотрим обобщенную модель системы шифрования информации, представленную на рис.1. Источник сообщений генерирует сообщения M , которые необходимо сохранить в тайне от нарушителя при передаче по каналу, в котором противоборствующая сторона пытается осуществлять

Рисунок 1- Обобщенная модель системы шифрования информации

Обобщенная модель системы шифрования (или криптосистемы) описывает ключевые компоненты и процессы, участвующие в преобразовании открытого текста (исходного сообщения) в зашифрованный вид и обратно. Эта модель абстрактна, то есть не привязана к

конкретным алгоритмам — она позволяет формально описать принципы функционирования любых систем шифрования.

Где целью модели является обеспечение формализации и анализ систем защиты информации на основе математически чётко определённых компонентов и процедур.

Математическая модель представляет собой пятёрку (M, C, K, E, D), где:

M Пространство открытых текстов описывающая совокупность всех возможных исходных сообщений (plaintext)

C Пространство шифртекстов описывающая совокупность всех возможных зашифрованных сообщений (ciphertext)

K Пространство ключей включает все допустимые криптографические ключи

E Алгоритм шифрования или функция преобразующая открытый текст в шифртекст с ключом k

D Алгоритм дешифрования, функция преобразующая шифртекст обратно в открытый текст

Варианты использования ключей:

1. Симметричная система когда используется один ключ как шифрования так и для дешифрования.

Симметричное шифрование

Рисунок 2- Структура симметричного шифрования

2. Асимметричная система (разные ключи) один ключ для шифрования а другой для дешифрования.

Асимметричное Шифрование

Рисунок 3- Структура Асимметричного шифрования

Обобщённая модель шифрования нужна для:

- для формального анализа безопасности;
- для построения математического доказательства стойкости системы;
- для сравнительного анализа различных криптосистем;
- для проектирования защищённых протоколов (например, в сетевых коммуникациях).

Основные понятия и структура криптосистем

Понятие и структура криптосистемы охватывает совокупность математических, программных и организационных компонентов, обеспечивающих процесс шифрования, дешифрования и защиты информации. Ниже приводится подробное объяснение.

Криптосистема (или криптографическая система) — это совокупность алгоритмов, протоколов и ключей, предназначенных для обеспечения конфиденциальности, целостности, подлинности и контроля доступа к информации.

Иными словами, криптосистема — это формальная модель, описывающая, как информация может быть защищена от несанкционированного доступа или изменения с помощью шифрования и связанных с ним процедур.

Рассмотрим основные элементы криптосистемы с помощью математических алгоритмов.

Основными элементами криптосистемами является:

1. Алфавит сообщения который включает в себя набор допустимых символов или данных, которые могут быть зашифрованы (например, текст, цифры, бинарные данные), обозначается буквой (M).

2. Пространство шифртекста это набор всех возможных зашифрованных сообщений, получаемых после применения алгоритма шифрования (C).

3. Пространство ключей — это совокупность всех возможных ключей, используемых для шифрования и дешифрования (K).

4. Алгоритм шифрования выражается в функции, преобразующей открытый текст в шифртекст с использованием определённого ключа (E).

Таким образом выделим функцию шифрования:

$$E_k(M) = C$$

5. Алгоритм дешифрования (D) это функция, обратная к алгоритму шифрования, восстанавливающая исходное сообщение выражается она формулой.

$$D_k(C) = M$$

6. Процедура генерации ключей (G) выражается алгоритмом или механизмом для создания криптографических ключей.

7. Правила управления ключами это методы генерации, распространения, хранения, использования и уничтожения ключей.

8. Уровень безопасности определяется стойкостью к различным видам атак: перебору, криптоанализу, утечке побочной информации и др.

Структура криптосистемы, выраженная графическим способом

Вот логическая схема простой криптосистемы:

Рисунок 4- Логическая схема простой криптосистемы

Криптосистема — это не просто шифр, а целостный механизм, охватывающий математические функции, алгоритмы, ключевую инфраструктуру и протоколы безопасности. Понимание структуры криптосистемы необходимо для её эффективного проектирования, оценки и применения в защите информации

Классификация криптосистем

Криптосистема (или криптографическая система) — это совокупность алгоритмов, процедур и ключей, предназначенных для защиты информации путём преобразования открытых данных в зашифрованный вид и обратно, с целью обеспечения её конфиденциальности, целостности, подлинности и доступности.

Определения и классификация криптосистемы позволяют упорядочить множество существующих методов шифрования по различным критериям: по типу ключей, алгоритму шифрования, способу обработки данных и т. д. Ниже представлены основные определения и классификационные признаки криптосистем.

Классификация криптосистем подразделяется:

1. По методу управления ключами (симметричное и асимметричное шифрование).
2. По цели применения - секретность (конфиденциальность), целостность и подлинность, управления доступом.
3. По способу обработки информации-поточковые и блочные
4. По структуре алгоритма – классическая (сеть Фейстала), подстановка и перестановка.
5. По времени действия ключа - статические ключи, сессионные ключи, одноразовые ключи
6. По степени стойкости - криптографически стойкие(гарантированной стойкости), ослабленные (временной стойкости)

Классификация криптосистем важна для:

- выбора подходящего способа защиты информации в конкретной задаче;
- оценки уровня безопасности;
- * оптимизации скорости и ресурсов;
- правильного проектирования протоколов и архитектуры информационной безопасности систем.

Криптографическая защита каналов связи в радиоразведке

Современные условия ведения разведывательной деятельности предъявляют всё более жёсткие требования к безопасности каналов связи. Радиоразведка, как один из ключевых элементов разведывательного обеспечения вооружённых сил, функционирует в условиях активного противодействия противника, что делает критически важной задачу защиты передаваемой информации от перехвата, анализа и подделки.

Учитывая специфику радиоразведки — подвижность, ограниченность времени на обмен информацией, высокая плотность радиоэфира и возможность наличия технически развитого противника — применение криптографических методов защиты данных становится не только желательным, но и обязательным элементом архитектуры системы связи.

Современные угрозы информационной безопасности и значение криптографической защиты

Вопросы обеспечения информационной безопасности приобретают все большую значимость в современных условиях стремительного развития цифровых технологий. Рост масштабов применения информационно-коммуникационных систем в экономике, управлении, обороне и повседневной жизни сопровождается соответствующим увеличением рисков, связанных с несанкционированным доступом, искажением или уничтожением информации.

Современное общество справедливо называют информационным. Информация и сопутствующие ей услуги зачастую имеют большую ценность, чем материальные ресурсы. При этом трансформируется и само понимание информации: она становится стратегическим

ресурсом, способным определять конкурентоспособность, устойчивость и безопасность государства, бизнеса и граждан.

Одной из важнейших особенностей цифровой эпохи стало то, что стоимость информации, обрабатываемой в вычислительных и телекоммуникационных системах, нередко превышает стоимость самих технических средств. Умение защищать эту информацию от случайных сбоев, преднамеренных атак или внешних воздействий становится определяющим фактором успеха в самых различных сферах деятельности.

Особенно остро проблема защиты информации проявляется в военной сфере. С появлением новых информационных технологий, трансграничных сетей и глобального информационного обмена значение информационного компонента в системе национальной безопасности значительно возросло. По данным открытых источников, за последние 15 лет расходы на информационное вооружение в США увеличились более чем в четыре раза, опередив все другие направления военного финансирования.

Сегодня информационное противоборство выходит на качественно новый уровень — уровень **информационной войны**. В оценке западных аналитиков, информационная война «не объявляется, не имеет географических или временных границ, ведется непрерывно и скрытно». Термин этот вошел в широкое употребление с конца 1980-х годов, особенно после операции «Буря в пустыне», в ходе которой информационные технологии впервые были активно задействованы в боевых действиях.

Согласно военной доктрине ряда стран, в том числе США, **информационная война** — это совокупность действий, направленных на достижение информационного превосходства путем воздействия на информационные ресурсы противника и одновременно — защиты собственных. Это воздействие может принимать различные формы, включая:

- подавление систем государственного и военного управления;
- радиоэлектронную борьбу с элементами телекоммуникационной инфраструктуры;
- перехват, дешифрование и анализ информации, в том числе по побочным излучениям;
- внедрение в системы противника с целью искажения или уничтожения данных (так называемая **хакерская война**);
- распространение дезинформации с целью манипуляции общественным мнением и принятия решений (формы **психологической войны**).

Важнейшим инструментом в этих действиях является **информационное оружие**, под которым понимаются как программно-аппаратные средства, способные разрушать, модифицировать или похищать данные, так и технологии проникновения в защищенные системы, нарушающие их функционирование. Особенности такого оружия заключаются в его скрытности, масштабности и универсальности. Оно способно действовать без формального объявления войны, наносить ущерб независимо от границ и использоваться как военными, так и гражданскими структурами.

К основным целям применения информационного оружия относятся:

- государственные и военные системы управления;
- телекоммуникационные и вычислительные комплексы;
- критически важная информационная инфраструктура.

С учетом того, что эффективность информационного оружия во многих случаях сопоставима с оружием массового поражения, задачи противодействия таким угрозам выходят на передний план. Защита информации требует системного, комплексного подхода, сочетающего организационные меры, технические средства и, в особенности, математические методы.

В данной статье основное внимание будет уделено **криптографическим методам защиты информации в радиоразведке** — как наиболее эффективным, а в ряде случаев и единственно возможным инструментам обеспечения безопасности в условиях современной информационной войны.

Современное общество невозможно представить без интенсивного информационного обмена. В этих условиях особое значение приобретает проблема защиты информации от несанкционированного доступа, искажения и подмены. Центральным направлением в решении данной задачи является криптография — наука о методах преобразования информации с целью её защиты.

Криптография изучает способы обеспечения конфиденциальности, целостности и аутентичности информации, в то время как противоположное направление — криптоанализ — занимается методами взлома этих систем. Совокупность этих дисциплин составляет криптологию.

Угрозы информационной безопасности в радиоразведке

Угрозы информационной безопасности в радиоразведке — это совокупность потенциальных или реальных воздействий, направленных на нарушение конфиденциальности, целостности, доступности и достоверности информации, обрабатываемой, передаваемой или хранящейся в системах радиоразведки, а также на подрыв эффективности функционирования этих систем.

Проще говоря, это любые действия, события или явления, способные:

- раскрыть информацию о работе РЭР (радиоэлектронной разведки),
- исказить или уничтожить данные,
- нарушить работу технических и программных средств разведки,
- ввести в заблуждение оператора или систему РЭР.

Среди основных угроз, характерных для радиоразведывательных систем, можно выделить:

- *Перехват радиообмена* с целью получения конфиденциальной информации;
- *Анализ радиотрафика* (трафик-анализ) с целью выявления структуры, активности и состава радиоразведывательных подразделений;
- *Имитация сигнала* и внедрение ложных сообщений в канал связи;
- *Атаки типа "человек посередине" (MITM)*, направленные на подмену или изменение данных в передаваемом потоке;
- *Криптоанализ* с целью взлома используемых алгоритмов шифрования или компрометации ключевой информации.

Краткая классификация угроз в радиоразведке:

1. Технические угрозы это:

- радиоподавление (создание помех);
- перехват и анализ радиосигналов собственных РЭР-средств;
- внедрение ложной информации (радиообман);
- применение радиомаскировки и скрытых каналов связи противником.

2. Киберугрозы:

- несанкционированный доступ к вычислительным системам РЭР;
- вредоносное ПО (вирусы, шпионские модули);
- манипулирование данными радиоперехвата.

3. Организационно-технические:

- ошибки персонала (утечка сведений, неправильная настройка оборудования),
- недостатки в защите каналов связи между средствами РЭР,
- отсутствие контроля за распределением доступа к информации.

4. Физические угрозы:

- физическое уничтожение или захват РЭР-средств,
- природные воздействия (грозы, наводнения, мороз и пр.),
- электромагнитное излучение и ЭМИ-атаки.

5. Социальные и человеческие факторы:

- предательство, вербовка сотрудников РЭР,
- непреднамеренные утечки из-за неосторожности или незнания.

Приведем пример:

Если противник перехватывает и расшифровывает сигналы с РЭР-станции, это означает реализацию угрозы конфиденциальности. Если он создаёт мощные помехи — реализуется угроза доступности информации.

Угрозы ИБ в радиоразведке требуют комплексного подхода к защите — как технического (шифрование, помехозащищённость), так и организационного (регламенты, допуск, обучение персонала).

Особенности реализации криптографической защиты в условиях радиоразведки

Особенности реализации криптографической защиты в условиях радиоразведки — это совокупность специфических требований, ограничений и адаптаций, применяемых при использовании криптографических методов и средств защиты информации в контексте работы радиоразведывательных систем, с учётом особенностей радиосреды, ограниченного времени, мобильности и противодействия со стороны противника.

Иными словами, это особенности применения шифрования и криптографических протоколов в условиях:

- перехвата и анализа радиосигналов,
- высокой вероятности радиоэлектронного противодействия,
- ограниченных вычислительных и энергетических ресурсов,
- необходимости оперативной обработки разведанных.

Основные особенности реализации криптографической защиты в радиоразведке:

1. Повышенные требования к скорости криптообработки.

Радиоразведка часто работает в реальном времени, поэтому шифрование и дешифрование должны быть максимально быстрыми и оптимизированными.

Используются аппаратные ускорители, малозатратные алгоритмы (например, потоковые шифры).

2. Надёжность в условиях помех и нестабильной связи.

Алгоритмы должны быть устойчивы к потере пакетов, искажению данных, задержкам.

Применяются режимы работы шифров с синхронизацией, коррекцией ошибок, перекодированием (например, шифрование в режиме CTR или CFB).

3. Минимизация сигнатуры криптографического трафика.

Криптографическая активность может быть распознана радиоэлектронной разведкой противника.

Применяются маскирующие техники: стеганография, псевдослучайные сигналы, подражание шуму и "тихое" шифрование

4. Ограниченные ресурсы.

Операции РЭР ведутся в полевых условиях где ограничены размеры аппаратуры, энергопитание, объём памяти.

Необходимы лёгкие криптоалгоритмы с низким энергопотреблением (например, алгоритмы семейства Lightweight Cryptography – SPECK, SIMON, PRESENT).

5. Ограниченность в передаче ключей.

Часто невозможен безопасный онлайн-обмен ключами.

Используются предраспределённые ключи, одноразовые блокноты, квантовые методы, схемы самосинхронизации.

6. Высокие требования к стойкости

Противник, получив доступ к данным, может использовать весь спектр радио- и криптоаналитических средств.

Применяются стойкие алгоритмы с усиленной защитой от атак по побочным каналам (время выполнения, энергопотребление, излучение).

7. Поддержка скрытности и анонимности

Криптосистемы должны не только шифровать данные, но и скрывать сам факт обмена (использование шумоподобных сигналов, смешивание с фоновыми радиопомехами).

Пример:

При перехвате радиосообщений оператор РЭР должен мгновенно дешифровать поток и классифицировать его. Использование ресурсоёмкой асимметричной криптографии может оказаться непрактичным, поэтому применяются предварительно согласованные ключи и лёгкие потоковые шифры.

Реализация криптографической защиты в условиях радиоразведки требует баланса между скоростью, стойкостью и скрытностью. Это достигается путём адаптации криптографических алгоритмов к полевым, нестабильным, враждебным условиям радиоэлектронной борьбы и разведки.

Аппаратная реализация

Использование аппаратных криптомодулей позволяет ускорить шифрование и обеспечить устойчивость к программным уязвимостям. Это особенно важно в мобильных и носимых средствах связи радиоразведки, где важны компактность, энергоэффективность и надёжность.

Минимизация радиовыхода

Методы криптографической компрессии и шумоподобной модуляции позволяют снизить вероятность обнаружения сигнала и противодействовать системам радиоперехвата, совмещая криптозащиту с радиомаскировкой.

Динамическое управление ключами

Необходима реализация динамической смены ключей в зависимости от условий радиообстановки, времени и типа передаваемой информации. Используются протоколы быстрого обновления ключей, основанные на предварительно распределённых данных или одноразовых паролях (ОТР).

Криптографическая защита телекоммуникационных каналов в радиоразведке зарубежных армий

Криптографическая защита телекоммуникационных каналов в радиоразведке зарубежных армий имеет долгую и разнообразную историю.

С момента Второй мировой войны до современных технологий, армии разных стран разрабатывали и применяли различные методы и устройства для обеспечения безопасности связи и разведывательных операций. Ниже представлены некоторые примеры таких систем:

Германия: система Siemens und Halske T52

В годы Второй мировой войны Германия использовала шифровальные машины Siemens und Halske T52 для защиты своих радиосообщений. Однако, несмотря на их сложность, шведский криптограф Арне Берлинг смог вскрыть ранние модели T52 за две недели, используя лишь ручку и бумагу. Позднее, в 1942 году, немцы попытались улучшить безопасность T52, но шведы смогли взломать и модернизированное устройство. Только в 1943 году немцам удалось создать более стойкую версию T52, что затруднило дальнейший криптоанализ со стороны противников.

США: KL-7 и SINCARS

США разработали несколько криптографических систем для защиты своей военной связи:

- KL-7- роторная шифровальная машина, представленная Агентством национальной безопасности в 1952 году. Она была первой тактической легковесной криптомашиной, специально разработанной как стандартное криптографическое устройство для всех частей вооружённых сил США. KL-7 использовалась до середины 1960-х годов.

- SINCARS: - система защищённой радиосвязи, используемая в армии США. Она включает в себя радиостанции, такие как RT-1439, AN/ARC-201 A(V), AN/ARC-210(V), AN/ARC-222, и криптографические устройства, такие как KY-57 и KY-58 (VINSON). Эти

устройства обеспечивают шифрование голосовой и данных связи, а также поддержку различных ключей шифрования.

Индия: Объединённое криптографическое бюро

Индийские вооруженные силы имеют орган, ответственный за ведение радиотехнической разведки и криптографическое обеспечение армии, авиации и флота. Этот орган также отвечает за разработку перспективных систем криптографической безопасности. Однако эксперты отмечают, что эффективность деятельности Объединённого криптографического бюро ограничена высокой зависимостью от поставок техники из-за рубежа и недостаточным опытом работы с более сложными образцами.

Швейцария: система Опух

Швейцария разработала систему радиоэлектронной разведки под названием Опух, предназначенную для мониторинга как гражданских, так и военных коммуникаций, включая телефонные переговоры, передачу факсовых и интернет-сообщений с помощью спутников. Система использует списки ключевых слов для фильтрации контента передаваемых сообщений, что позволяет перехватывать информацию, представляющую интерес. При этом система контролируется независимым органом управления, состоящим из представителей, назначенных правительством страны.

Эти примеры демонстрируют разнообразие подходов к криптографической защите телекоммуникационных каналов в радиоразведке зарубежных армий, от исторических шифровальных машин до современных систем, использующих квантовые технологии. Каждый из этих примеров отражает стремление армий обеспечить безопасность своей связи и защиту от внешнего вмешательства.

Заключение

Криптографическая защита каналов связи в системах радиоразведки является важнейшим элементом обеспечения их эффективности, устойчивости и безопасности. Сочетание современных криптографических алгоритмов с инженерными решениями по маскировке и защите от радиоэлектронного подавления позволяет создавать надежные, скрытные и защищенные системы связи.

Совершенствование этих решений требует комплексного подхода: от выбора криптографических протоколов до проектирования радиотехнической аппаратуры, устойчивой к разведывательному и силовому воздействию со стороны противника.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гост Р 34.12–2015. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Блочный шифр.
2. Schneier B. Applied Cryptography. Wiley, 2015.
3. Kahn D. The Codebreakers. Scribner, 1996.
4. Лисенков В.Ф., «Криптографическая защита информации в специальных телекоммуникационных системах», М.: Радио и связь, 2020.
5. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, 2021.
6. Криптографическая защита телекоммуникационных каналов в радиоразведке зарубежных армий ГОСТ Р 28147-89. Защита информации. Криптографические преобразования.
7. Стукалин, А. А. Основы криптографии. — М.: Радио и связь, 2006.
8. Шнайер Б. Прикладная криптография. — М.: Триумф, 2002.
9. Кобликов А.Ю. Криптографические методы обеспечения информационной безопасности. — СПб.: Питер, 2015.
10. Диф и Хеллман У. Новые направления в криптографии // IEEE Transactions on Information Theory, 1976.
11. Блау, Т. Безопасность в компьютерных системах. — СПб.: БХВ-Петербург, 2001.